

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

“El consumo digital entre los jóvenes: La era de la ‘directividad masiva personalizada’”. Comunicación de Albert García Arnau

[Jornada Postdigital](#) 11 septiembre 2020

El tema central de la conferencia de Albert García Arnau, profesor en el Departamento de Sociología Aplicada de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, fue el consumo digital de la cultura de masas. A partir de las características del funcionamiento del capitalismo en la era digital y de las del consumo cultural propio de un mundo en que la digitalización avanza sin

para, García Arnau plantea como este fenómeno se puede relacionar con la noción de “postdigitalismo”.

García Arnau entiende, con F. Cramer, que la postdigitalidad es un movimiento de retorno a lo analógico como reacción ante la presencia cada vez más masiva de digital, y es a la vez una continuidad de lo digital, pues es, en cuanto reacción frente a la naturalización de lo digital, una constatación de que el mundo es más digital que nunca. García Arnau muestra este retorno a lo analógico en la cultura de masas mediante los fetichismos estéticos de tecnologías funcionales del pasado en diversos productos, así como en los múltiples ciclos de vida de los objetos culturales que van cambiando de soporte, pero incorporando la apariencia de un ritual del pasado, apelando a una reivindicación emocional del pasado. Según García Arnau estos retornos estéticos a lo analógico se basan en realidad en que se establece una “distinción”, en el sentido de P. Bourdieu, entre lo digital y lo analógico, o incluso lo digital y lo paleodigital, siendo el pasado un signo de distinción en un mundo en el que lo digital es lo masivo. Pero la vuelta a lo analógico como distinción elitista no es algo masivo, solo el retorno estético que lo reproduce. El capitalismo aprovecha ese retorno distinguido a lo analógico. García Arnau propone hablar por tanto del retorno del ritual y de la aparición de nuevos rituales con los nuevos dispositivos y medios. Con la copia y el retorno al pasado (una actitud esta última que revela además cierto conservadurismo) con tanta facilidad ahora, no desaparece el valor de culto del objeto, no hay un “Verfall der Aura” (“desmoronamiento del aura”), en el sentido de W. Benjamin, sino un cambio del valor de culto, por medio de un nuevo ritual. Se rerritualiza el consumo.

A ello se suma según García Arnau el hecho de que la contraposición con lo analógico ya no se entiende como la

brecha que se produce por estar on-off, la de un medio frente a otros o la de unas competencias de alfabetización digital (siguiendo a Fernández Enguita y Vázquez), sino más una brecha más sutil de uso, de incorporación, porque lo digital es ya más un entorno o ecosistema que un medio. Y mientras la digitalización avanza podría haber algún reducto de atrincheramiento en lo analógico, especialmente entre los jóvenes, pero no parece que sea así. De hecho, la industria 2.0 utiliza a los jóvenes como los “early adopters” del “streaming digital”, que han pasado del “pirata en casa” al “caballo de Troya” que entiende la cesión de la libertad como un quid pro quo.

El avance del proceso de digitalización es tal que García Arnau plantea la pregunta sobre si se trata de postdigitalismo o neodigitalismo, y afirma que el capitalismo digital sí plantea un nuevo paradigma caracterizado por tres rasgos: una hiperconcentración de corporaciones; un control cada vez mayor del usuario que es quien provee las bases del servicio (entre el panóptico de Bentham y Foucault y la inteligencia colectiva alimentada pasivamente) y la extensión de la digitalización, que amplía el mercado hasta que no haya un afuera.

Respecto al segundo rasgo, desde una sociología ordinaria, García Arnau muestra cómo este capitalismo digital se caracteriza en su funcionamiento por lo que denomina como “directividad masiva personalizada”. Se orienta hacia la particularización e individualización del consumo (hay un cambio de las tecnologías de integración familiar (tv, home cinema, wii... hacia un proceso de individualización del consumo cultural), pero a la vez la lógica detrás es que las empresas se alimentan de lo que hacen los propios usuarios, de los contenidos y de lo que crean, para continuar conociendo y creando. Pero hay que evitar caer en el determinismo tecnológico, advierte García

Arnau, partiendo de la triada de Mirko Tobias Schäfer para definir el ciclo de las tecnologías digitales (diseño, *affordances*, apropiación), según la cual el público puede hacer cambiar el uso que el diseñador ha dado a algo. Así, el diseñador desarrolla la tecnología pensando en unos usos, las *affordances* inscritas en el objeto o tecnología se convierten en un ofrecimiento o potencial en un sentido, pero el usuario se apropia de esa tecnología y le da otro uso (por ejemplo el bate de baseball se diseñó con una función de pegar a la pelota, pero sus *affordances* como objeto de madera contundente permite su uso para clavar un clavo). García Arnau se pregunta si el usuario podrá recuperar a través de reapropiaciones concretas el equilibrio de poder y si seguirá o no sucumbiendo a la atomización a la que reduce la nueva industria cultural 2.0, teniendo además en cuenta el concepto de rediseño, pues esos vértices (diseño, *affordance*, apropiación) se convierten en un ciclo que se repite, ya que gracias al *big data* las empresas se rehacen y rediseñan la tecnología con las apropiaciones y usos de los usuarios. Al mezclarse con la inteligencia colectiva, con el público, se rediseña.

En conclusión el postdigitalismo como movimiento de reacción ante esta aparentemente imparable tendencia de digitalización masiva, la huida de la tecnología (más o menos parcial) es el privilegio de unos pocos (o la desgracia de muchos en el sentido de una “brecha digital”). Y, mientras, la utopía de P. Valéry en “La conquête de l’ubiquité” de que las obras adquirirán la ubicuidad está aquí, pero ¿quién es el conquistado? se pregunta García Arnau.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (26 de noviembre de 2021). “El consumo digital entre los jóvenes: La era de la ‘directividad masiva personalizada’”. Comunicación de Albert García Arnau. *Rec Lit*. Recuperado 25 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdek>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 26/11/2021 / Entradas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Revelando textos, desvelando imágenes

SIGUIENTE

“Mediaciones digitales de lo cotidiano: vergüenzas y otros afectos”. Comunicación de Amparo Lasén Díaz

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

[transmedia storytelling](#)

[transmedia world](#)

[TV series](#)

[videogame](#)

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)

- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -
Política de Privacidad - Señalar un problema
Syndication Feed - Créditos
Rec Lit / Funciona gracias a WordPress